

ORGANIZANDO A PEDAGOGIA EM CIÊNCIAS POR HERBART

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5558014>

Alexandra Silva

Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV- Letras- silvaalexandra56@yahoo.com

Elaine Aparecida Saraiva Batista

Universidade anhanguera Uniderp – Pedagogia – saraivatista@hotmail.com

Linha de pesquisa: História da educação

RESUMO:

O presente trabalho aborda sobre o filósofo, psicólogo e pedagogo Johann Friedrich Herbart, sendo ele o fundador da psicologia científica, para Herbart a pedagogia tem como finalidade o não acúmulo de informação, mas a concepção moral do estudante. Sendo a criança um ser moldado psiquicamente e intelectualmente. Na teoria Herbartiana as representações mentais são: memória, sentimentos e desejos. Ele então criou uma teoria que intervisse diretamente nos processos mentais dos estudantes para orientar sua formação. Herbart distingue três procedimentos essenciais na atividade educativa: o governo a instrução e a disciplina. O primeiro procedimento é o que nomeou de governo, ou seja, a manutenção da ordem pela influência do comportamento da criança, que a princípio deveria ser uma atribuição dos pais e depois dos professores. Aborda uma série de regras, outros meios são: amor, a autoridade, a vigilância, a ameaça, e o castigo, sendo os dois primeiros mais eficazes. O segundo procedimento é a instrução educativa, e seu ponto forte é o interesse. Os interesses servem como motores ou estímulo para a ação e se referem ao mundo. A instrução é entendida como procedimento que faça com que os alunos se interessem pela aprendizagem. O terceiro instrumento é a disciplina como objetivo de preservar o anseio no caminho do bem, do valor. Nos procedimentos percebe-se o fortalecimento da autodeterminação e como requisito básico na formação do caráter,

pois a educação deve preocupar-se informar o caráter, ou seja, aprimorar o ser humano em suas dimensões sociais, culturais. Esses três instrumentos segundo o autor conduziria a liberdade interior, a padrões morais.

Palavras-chave: Disciplina; Governo; Instrução.